

TA'LIM TIZIMI VA UNI BOSHQARISH METODOLOGIYASI

¹Akbarova Shohruzabonu Avazjon qizi, ²No`monov Nozimjon Nodirjon o`g`li,

³ Nazirova Feruzaxon Abduaziz qizi

^{1,2}Qo`qon pedagogika instituti, Maktab menejmenti yo`nalishi talabalari

³Qo`qon pedagogika instituti, Ta`lim menejmenti kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181819>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta`lim tizimi va boshqarish metodologiyasi haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: maktabgacha ta`lim, pedagogik jamao, ta`lim sifati, metodologiya, ta`limni tizim, uzluksiz ta`lim.

Abstract. This article describes the educational system and management methodology.

Keywords: pre-school education, pedagogical team, quality of education, methodology, system of education, continuous education.

Maktabgacha ta`lim tashkilotining pedagogik jamoasini boshqarish o`z navbatida boshqaruv faoliyati bilan bog`liq bo`lgan muammolarni MTTning xodim va xodimlar guruhi tomonidan boshqa guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish va birgalikdagi faoliyatni amalga oshirishning mexanizmlarini rivojlantirilib boriladi. Maktabgacha ta`lim tashkilotini hodimlarini boshqarishda, ta`lim tashkilotlari xabarlarini, pedagog xodimlar uchun pedagogik jamaoni boshqarishda bilimlarning ahamiyati, jamoada bo`ladigan shaxslarning o`zaro munosabatlarini tashkil etishiga muhim ilmiy-amaliy manba bo`lib xizmat qiladi. Maktabgacha ta`lim tashkilotlaridagi pedagogik jamoani boshqarish ilmiy asosida o`rganiladi. Maktabgacha ta`lim tashkilotini boshqarishda boshqa sohalar bilan uzviy bog`likda, o`zi to`plagan ma`lumotlarni chuqur va ilmiy jihatdan oqilona tahlil qilish imkoniyatiga ega bo`ladi. Maktabgacha ta`lim tashkilotlarini boshqaruv ilmining mazmun va mohiyati xodimlarni yoki jamoa mehnat faoliyatini boshqarish bilan ham bog`likdir. Jamoa yiriklashgan sari boshqaruvning vazifalari murakkablashib boradi. Boshqaruv jarayonining murakkablashuvi boshqaruv ilmidan foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Ta`lim sifati muammolarini tadqiq qilish metodologiyasi uch xil tahlil darajasini: tadqiqotning umummetodologik, xususiy metodologik va aniq metodikalarini o`z ichiga oladi. Metodologiya, metodika va tadqiqot jarayonlari o`rtasidagi tafovut obyektiv ravishda vujudga kelgan vositalar tizimini aks ettiradi. Bunda gap haqqoniylikni o`rganish va obyektga yaqinlashishning turli darajalarida, ya`ni oliy (uning 9 barcha o`zaro aloqalaridagi jarayonni qamrab oluvchi), o`rta (ushbu tizimning ma`lum bir tarixiy sharoitlarda ishlashini qamrab oluvchi) va tajriba-sinov darajalarida tahlil qilish usullarini chegaralash haqida boradi. Umummetodologik daraja o`rganilayotgan muammoga umumiy ijtimoiy-falsafiy yondashuv bo`lib, u tadqiqot obyektini va predmetini, uning barcha jihatlari, aloqalari va vositalarini har tomonlama o`rganishni talab qiladi. Dialektik metod predmetni rivojlanishda, harakatda va o`zgarishda o`rganilishini ko`zda tutadi. O`rganilayotgan jarayonlar va hodisalarni bilishga bunday yondashuv o`rganilayotgan tizim, hodisa yoki jarayonning qaror topish va rivojlanish qonuniyatlarini ochish hamda ularni isloh qilish chora-tadbirlarini asoslash imkonini beradi. Dialektik metod ta`lim sifatini umumdavlat, jamoat va shaxs nuqtai nazaridan ko`rib chiqadi, umumjahon qonuniyatlari va tamoyillarini e`tiborga oladi, ta`lim sohasidagi milliy madaniy-tarixiy va ma`naviy-axloqiy an`analar hamda qadriyatlarning o`ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi. Bundan tashqari, «ta`lim sifati» ham umuman, ham ayrim jihatlari bo`yicha doimiy «taftish» qilinadigan va to`g`rilab boriladigan dinamik hodisa sifatida ko`rib chiqiladi. Bunda ta`lim sifatining muhim xususiyatlarini birlikda, o`zaro ta`sirda, o`zaro bog`liqlikda va rivojlanishda tahlil qilish ko`zda tutiladi. Tadqiqotning

xususiy metodologik darajasi ular asosida tadqiq qilinadigan metodologik tamoyillar yig'indisidan iborat. Bular tizimli-tarkibiy tahlil, kompleks, dasturiy-maqсадli, shaxsiy-faoliyatli yondashuvlar, nazariya va amaliyot, ong va faoliyat birligi tamoyillari va boshqalardir. Tizimli-tarkibiy tahlil dastlab XVIII asrda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tizimi misolida ishlab chiqilgan. O'shanda tayyor metodologiya ishlab chiqilmagan edi, biroq u yaxlit o'rganishda tizimli-tarkibiy tahlil imkoniyatlari va istiqbollari ko'rsatdi. Keyinchalik ijtimoiy-falsafiy, psixologik va pedagogik muammolarni ishlab chiqishda ushbu tamoyil tobora keng qo'llanilmoqda. 10 Ta'limni tizim sifatida jamiyat tuzilmasidan ajralgan holda ko'rish imkonini beruvchi mezon uning aniq maqsadga yo'naltirilganligidir. Tizimli yondashuvda ko'zda tutilgan maqsadli tahlil ta'limni ijtimoiy-iqtisodiy, demografik, siyosiy va boshqa jarayonlar bilan aloqalari nuqtai nazaridan ko'rib chiqish imkonini beradi. Ta'limning har bir tarkibiy qismi ham ana shu aloqaning muayyan jihatini aks ettirgan holda, aniq yo'nalishdagi maqsadga ega. Masalan, ta'lim sifati, ta'lim tizimining tarkibiy-mazmunli qismi sifatida davlat, jamiyat, shaxsning (ijtimoiy-shaxs buyurtmasi) maqsadli ko'rsatmalari va qadriyatlar bilan bog'liq yo'nalishlari, fan, texnika, madaniyat, texnologiyalarning taraqqiyot darajasi, shuningdek tizimning tegishli tarzda kadrlar hamda resurslar ta'minlanishi bilan belgilanadi. Ijtimoiy tizimni o'rganishda «hamma narsa hamma narsadan iborat» tamoyili maqbuldir. Murakkab tizimning tarkibiy unsurlarga bo'linishi ijtimoiy hodisalar va jarayonlarni tadqiq qilishning eng to'g'ri usulidir. Tizimli — tarkibiy tahlilning qo'llanilishi quyidagilarni nazarda tutadi. 1. Ta'lim sifatini o'zaro ta'sirda bo'lgan tarkibiy qismlardan tashkil topgan yaxlit masala sifatida ko'rib chiqish. Shu boisdan, ta'lim sifati muayyan bog'liqlikda va iearxiyada bo'lgan qator tarkibiy qismlarni birlashtiruvchi yaxlit tizim sifatida tahlil qilinadi. 2. Ta'lim sifatini o'rganishda asosiy e'tibor tarkibiy qismlarning o'zaro va muhit bilan ta'siriga qaratiladi. Bunda ta'lim sifati tarkibiy qismlarining funksional iearxiyasini va ularning bo'ysunishini aniqlash zarur. Faqat ana shu o'zaro ta'sir asosidagina birmuncha yuqori darajadagi hal qiluvchi tarkibiy qismlar yanada takomillashgan ta'lim sifatining shakllantirilishini ta'minlaydi. Ta'lim sifatining tashqi omillar bilan o'zaro ta'sirini o'rganish, unga ta'sir etuvchi shartsharoitlarni aniqlash hamda aks ettirilayotganning aks ettirilgani uchun ahamiyatini har tomonlama va chuqur ochib borish imkonini beradi. 3. Ta'lim sifatini dinamik holat sifatida ko'rib chiqish. U ham shaklan, ham mazmunan va pirovard (kutilayotgan, maqsadli va haqiqiy) natijaga qarab 11 doimiy o'zgarib turadi. Bu holatlarni keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqlash ta'lim sifatini rivojlantirish jarayonini samarali boshqarish imkonini beradi. Ta'lim sifati va unga ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlarning asosiy tavsiflarini tadqiq qilish rivojlanish istiqbollari haqida fikr yuritish imkonini beradi. Bunday yondashuvda uni o'zgartirish jarayonida ta'lim sifati tarkibi va mazmunidagi o'zgarishlarni o'rganish imkonini yaratadi. Ta'lim tizimiga obyektiv ravishda xos bo'lgan integral sifat — inersiyalilik — ta'lim va kasb-hunar dasturlarining tegishli tarkibiy qismlarini takomillashtirishga tegishli darajada prognozlashtirib yondashish zarurligini anglashda, ularning aniq o'zlashtirilishini ta'minlashda, shuningdek, tegishli pedagogik tizimga singdirilgan ilmiy bilimlarning bashoratli yo'nalishi sharoitida hisobga olinishi mumkin. Aynan shu boisdan ham, uzluksiz ta'lim va pedagogika fani sohasida ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy-tarixiy, etnopsixologik va boshqa turdagi prognoz qilish natijalarini majburiy tartibda integratsiyalashni ko'zda tutuvchi uzluksiz ta'limning yaxlit tizimini rivojlantirishni prognozlashga tizimli yondashish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sohasida prognozlash va istiqbolni ko'zlab rejalashtirish masalalarini eng muhim muammolar qatoriga qo'shayotgan taniqli olimlar, pedagoglar va ta'lim tashkilotchilarining aksariyat ishlarida ushbu g'oya qat'iy ta'kidlab o'tilmoqda. Ammo vazifa ta'lim sohasidagi prognoz tadqiqotlarning zarurligini anglab etishdan

respublikada ta'lim tizimini rivojlantirish uchun amalda aniq ifodalangan ijtimoiy buyurtmani amalga oshirish imkonini beruvchi tadqiqotlarning o'ziga o'tishdan iboratdir. Bunda ta'lim-pedagogik prognoz bilan bog'liq ishlarda istiqbolda ta'lim iqtisodiyotining prognozli muammolariga, masalan, istiqbolli miqdoriy parametrlar, ya'ni pedagogik kadrlarga, malakali ishchilar va mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojni aniqlashga, turli xildagi ta'lim tashkilotlarining tegishli miqdori va ixtisosini bashorat qilishga, ularni oqilona joylashtirishga, ilmiy-pedagogik tadqiqotlar mavzusini istiqbolli rejalashtirishga, ta'lim tizimining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini 12 aniqlashtirishga katta e'tibor beriladi. Xususan, uzluksiz ta'limning turli darajalardagi maqsadlarini, ta'lim sifatini, uning mazmunini, usullari, o'quv-tarbiyaviy faoliyat vositalari va tashkiliy shakllarini prognozli asoslash bilan bog'liq pedagogik va didaktik muammolar hamon yetarlicha ishlab chiqilmayapti. Uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishni bashorat qilishning asosiy metodologik va nazariy muammolariga oid mavzular doirasi juda kengdir. Avvalo, pedagogik prognozlashning real ilmiy maqomini hamda bilimlarning ushbu tarmog'i qamrab oladigan o'sha fan sohasini aniqlash, pedagogik prognozlash mumkin bo'lgan obyektlarni va asosiy yo'nalishlarni ko'rsatish zarur. Shundan so'ng, prognozlash obyektlari va konkret shart-sharoitlarning o'ziga xos xususiyatini hisobga olgan holda, ta'lim sohasida tashxisli tadqiqotlarni tashkil etishga nisbatan yondashuvlarni belgilovchi metodologik tamoyillar tizimini asoslash lozim. Bunda prognozlash tavsifidagi ishonchli axborot olishni va uning to'g'riligini ta'minlaydigan muayyan tadqiqot usullarini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda pedagogik prognozlash nazariyasi va amaliyotining dastlabki bosqichida O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishga oid turli prognoz loyihalarni ko'rib chiqish emas (vaholanki, ularni olish jarayonlari bayon qilinmagan holda bunga urinishlar bo'lgan), balki shunga o'xshash loyihalarni isbotlanganlik darajasini oshirish vositalari va usullarini izlash muhim o'rin tutadi. Shu bois yagona pedagogika fani pedagogik prognozlash doirasida yangi yo'nalishni, ya'ni barcha bo'g'inlarda uzluksiz ta'limning yaxlit, murakkab va dinamik tizimini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bashoratli tadqiqotlarning birinchi galdagi vazifalarini hal qilishga va shu bilan birga, ana shunday tadqiqotlarni samaraliroq o'tkazish uchun muayyan metodologik yo'nalishlarni belgilab olishga diqqat-e'tiborni qaratish imkonini beradigan umumlashtirilgan, tartibga solingan obyektlarni aniqlash muhim. Boshqaruv san'at yoki fan sifatida qachon vujudga kelganligini ko'rsatib o'tish juda mushkil. Ammo shu a'yonki, qayerda inson faoliyat (mehnat) bilan 13 shug'ullangan bo'lsa, o'sha joyda boshqaruv mavjud bo'lgan. Bu jamiyatni uchta sohasida yaqqol ifodalangan. Bular: Ijtimoiy sohada. Guruh va jamoalarda tartib va targ'ibotni joriy etish hamda nazorat qilish uchun. Iqtisodiy sohada. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun va resurslarni taqsimlash uchun. Mudofaa sohasida. Dushmanlardan va vahshiy hayvonlardan, tabiat ofatlari kabilardan himoyalani uchun. Bu holatni inobatga olib, ta'kidlash mumkinki "Boshqaruv deb, belgilab olingan aniq maqsadga muvofiq, u yoki bu natijaga erishish uchun umumiy tarzda tartibga keltirishga, barpo etishga, takomillashtirishga, qisqartirishga yoki obyekt tuzilishini o'zgartirishga qaratilgan, subyektning obyektga turli ko'rinish va darajalarda ta'sir etish jarayoniga aytiladi. Boshqaruvni turli nazariyalar asosida tasniflab, bir qator darajalarini aniqlash mumkin, ammo amaliyot nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda uning mazmundorligini inobatga olib, ikki darajaga ajratish maqsadga muvofiq: - boshqaruvning birinchi darajasi-jamiyat rivojlanishining turli davriy bosqichlarida institutlar faoliyat mexanizmini aniq tushuntira olishga qodir bo'lgan falsafiy, pedagogik, siyosiy, iqtisodiy va sotsiologik majmuasidan tarkib topgan boshqaruv nazariyasi; - boshqaruvning ikkinchi darajasi-boshqaruv obyektlarining yig'indisi, amaliy bilim va ko'nikmalarni, aniqroq aytganda, jamiyat taraqqiyotini ta'minlash

maqsadida fundamental ilmiy nazariyalarni (matematika, mantiq, pedagogika, psixologiya, akmeologiya) qamrab olgan amaliy fan”.² Boshqaruvning maqsadi, sohalari, yo‘naltirilganligi, qo‘llaniladigan usul va texnikalarini inobatga olgan holda uni umumiy, xususiy, shoshilinch, taktik va strategik kabi turlarga ajratish mumkin. Boshqaruv masalalarida tadqiqot olib borgan nemis olimlari V. Zigert va L. Lang boshqaruvga quyidagicha ta‘rif berganlar: “Boshqaruv – bu odamlarni boshqarish va mablag‘lardan foydalanishning shunday turiki, u qo‘yilgan maqsadga insoniy, iqtisodiy va ratsional ravishda erishishni ta‘minlaydi”. Amerikalik olim P. Drukerning nuqtai nazari bo‘yicha, “boshqaruv, bu faoliyatning mujassamlashmagan, olomonni samarali, maqsadga yo‘naltirilgan va ishlab chiqaruvchi guruhga aylantiruvchi turidir”. Boshqaruv darajalari, odatda uchta asosiy kategoriyalarga bo‘linadi: 1. institutsional bosqich; 2. boshqaruv bosqichi; 3. texnik bosqich. Ularni ko‘rib chiqamiz: Institutsional bosqichda strategik, ya‘ni istiqbol rejalar va maqsadlar tuziladi. Bunda boshqarishning boshqa kategoriyalariga qaraganda kam sonli hisoblanadi va o‘zida yuqori bo‘g‘in boshqaruvchilarini: – vazirlar, rektorlar, kompaniya direktorlar Kengashi raisi, generallar va maktabgacha ta‘lim boshqarishni qamrab olishi mumkin. Yuqori bo‘g‘in boshqaruv rahbarlari shunday shaxslarki, ular tashkilotning muhim qarorlarini qabul qilinishida mas‘ul hisoblanishadi. Ularning ishi juda katta bosimga ega, qizg‘in va ushbu tashkilot mavjud ekan, aniq bir chegaralar mavjud emas. O‘rta bo‘g‘in boshqaruv rahbarlari yuqori bo‘g‘in boshqaruvchilariga bo‘ysunadilar va quyi bo‘g‘in (texnik) rahbarlarining ishini yo‘naltiradilar va nazorat qiladilar. Agar tashkilot keng tarqalgan tuzilmaga ega bo‘lsa, unda o‘rta bo‘g‘in boshqaruv rahbarlari ikki qo‘shimcha darajaga bo‘linadilar (yuqori darajadagi o‘rta bo‘g‘in boshqaruv rahbarlari va quyi darajadagi o‘rta bo‘g‘in boshqaruv rahbarlari). O‘rta bo‘g‘in boshqaruv rahbarlariga eng keng tarqalgan misol qilib quyidagilarni ko‘rsatib o‘tish mumkin: dekan (oliy ta‘lim 15 muassasida), bo‘lim boshliqlari (agar gap biznes haqida borsa), sektor boshlig‘i, maktabgacha ta‘lim tashkiloti mudiralari va boshqalar. Quyi bo‘g‘in boshqaruv rahbarlari ishlab chiqarish vazifalarining bajarilishini nazorat qilishadi. Bular - tashkiliy daraja, ya‘ni bevosita kadrlar, ishchilar yoki yosh kadrlar bilan ishlaydilar. Quyi bo‘g‘in boshqaruv rahbarlari juda xilma-xil bo‘lgan harakatlar mavjud bo‘lgan qizg‘in ishni bajaradilar. Ular bir vazifadan ikkinchisiga o‘tishlariga to‘g‘ri keladi. Shunday qilib, pedagogik boshqaruv ijtimoiy boshqaruvning muhim qismi hisoblanib, o‘z maqsadi, predmeti, manbalari va tarkiblariga egadir. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruvning maqsadi: ta‘lim–tarbiya samaradorligini oshirish va tizim faoliyatini ta‘minlash, jamiyat tomonidan ta‘lim -tarbiyaga qo‘yilayotgan talablarni bajarishini ta‘minlash uchun tizimning takomillashuvini oshirish yo‘llarini ishlab chiqishdan iborat. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruv ta‘lim–tarbiyani rejalashtirish, amalga oshirish kabi vazifalarni bajarib kelayotganlarning faoliyati. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruv manbalari: ta‘limtarbiya sohasiga oid bo‘lgan ilm-fanning yutuqlari: ta‘lim falsafasi, ta‘lim sotsiologiyasi, ta‘lim psixologiyasi, ta‘lim va tarbiya nazariya, ta‘lim iqtisodi, ta‘lim huquqi, ta‘lim mededsinasi kabilarning natijalari. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruvning tarkibi: Mudira Xodimlar Pedagogik jamoa Bilim Jamiyat Bolalar Oila Tarbiyachi Pedagogik jamoa Xodimlar jamoasi Ta‘lim (Kasbiy ta‘lim) Jamiyat kabi tizimi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini pedagogik boshqaruvni uchta asosiy tipini ajratish mumkin: —ta‘lim-tarbiyaning konseptual rejadagi masalalari (ta‘lim-tarbiyani uzoq muddatli rejalashtirish, istiqboli bilan bog‘liq strategik vazifalar (darslik, o‘quv uslubiy qo‘llanma kabilarni yaratish)); 16 —ta‘lim tarbiya jarayonini texnik-texnologik ta‘minoti bilan bog‘liq masalalar (yangi ta‘lim texnikasi va texnologiyalarni yaratish, joriy qilish); —pedagogik faoliyatni ta‘minlash bilan bog‘liq masalalar (kadrlar masalasi,

pedagogik jamoalardagi ijtimoiy-pedagogik muhitni hisobga olish va boshqalar). Boshqaruv tizimi ochiq murakkab tizim hisoblanadi. Pedagogik jamoani boshqaruvda pedagogik holatlar, ta'lim jarayoni va uning vazifalarini hisobga olish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak.–T.: “O'zbekiston”. – 2017.
2. Mirziyoyevning SH.M. “2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. T.:2016y. 29- dekabr.
3. Mirziyoyev Sh.M. “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2017 yil 30 sentyabrdagi PF5198-sonli Farmoni
4. Djurayev R.X., Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. –T.: Voris-nashriyot, 2006. -259 b.
5. Djurayev R.X., Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda menejmentning asosiy tushunchalari. –T.: Fan, 2006.
6. Valijonov R. va boshq. Menejment asoslari. –T.: Sharq, 2002. 7. Перегудов Л.В., Саидов М.Х. Менеджмент и экономика высшего образования. Ташкент, Молия, 2001.
7. Назирова Феруза Абдуазизовна. "Педагогические и коммуникативные способности в работе учителя." Science and innovation 3.Special Issue 8. (2024): 918-923.
8. Назирова Феруза. "Kasbiy kompetentlik sifatleri." Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире 1.3 (2022): 363-367.
10. Yormatova, Sh, F. Nazirova, and M. Muhammadjonova. "Pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish–ijtimoiy zaruriyat sifatida." Scientific progress 1.6 (2021): 1198-1201.